

КУЧСИЗ ЎСУВЧИ ПАЙВАНДТАГЛАРДАН ИНТЕРКАЛЯР ҚЎЙИЛМА СИФАТИДА ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ОЛХЎРИ КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ

Халмирзаев Д.К.

Тошкент давлат аграр университети, ТошДАУ, Тошкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068236>

Олхўри кўчатларини етиштиришда кучсиз ўсувчи пайвандтаглардан фойдаланиш ер устки қисмининг сезиларли даражада ривожланишига таъсир кўрсатади. Бу эса Республикаимизнинг боғдорчиликка ихтисослашган хўжаликларида интенсив боғлар барпо этиш имкониятини ошириб беради.

Кўпгина боғдорчилик минтақаларида ўтказилган тадқиқотлар натижаларининг кўрсатишича, клон пайвандтагларининг оралиқ қўйилмаси бўлган дарахтлар эрта ҳосилга кириши бўйича илдиз олган пархишларга пайванд қилинган дарахтлардан қолишмайди [1-3].

Таъкидлаш жоизки, пакана пайвандтагнинг оралиқ қўйилмаси таъсирида нафақат пайвандуст, балки пайвандтагнинг илдиз тизимини ўлчами ҳам кичиклашади. Бунда уруғидан ўстирилган пайвандтагнинг илдиз тизими маълум даражада попуksимон бўлиб қолади ва тупроқда саёз жойлашади, демак 0-60 см ли қатламда уни асосий илдиз тизимининг 75,8-78,0% гача қисми жойлашади [4-5].

Шундай адабий манбалар ҳам мавжудки, интеркаляр қўйилмадан фойдаланилганда пайвандтаг илдиз тизимининг ўсиши унга пайванд қилинган навга нисбатан ҳам кучли даражада сусаяди. Бу ҳодиса илдизларнинг лангарланишини (чуқур кириши) ёмонлашишига олиб келган, бироқ шундай бўлсада, у сунъий тирговучга муҳтож бўлиб қоладиган даражада бўлмаган.

Пакана пайвандтагнинг оралиқ қўйилмаси бўлган дарахтларнинг тупроққа мустаҳкам ўрнашиши қатор тадқиқотчиларнинг ишларида таъкидлаб ўтилган. Шунга қарамай, оралиқ қўйилмали дарахтларнинг (айниқса оралиқ қўйилмаси узун бўлган) ёнбошлаб қолиши тўғрисида ҳам адабий маълумотларни учратиш мумкин [6].

Тадқиқотларни амалга ошириш учун олхўрининг АКУ 2-31 навидан оралиқ (интеркаляр) қўйилма сифатида фойдаланилди. Бунда асосий пайвандтаг сифатида ҳар хил ўсиш кучига эга Қора олу, ОПА 15-2 ва ОД 2-3 пайвандтаглари қўлланилди, уларга юқорида келтирилган кучсиз ўсувчи пайвандтагларнинг 10 дан 30 см гача бўлган турли узунликдаги интеркаляр, яъни оралиқ қўйилмалари пайванд қилинди.

Олхўри пайвандтагларида эса АКУ 2-31 пайвандтаги оралиқ қўйилмасининг пайвандтаг турлари бўйича тутувчанлиги 96,1-97,7% бўлган бўлса, уларда нав куртакларининг тутувчанлиги мос ҳолда 94,4-95,9% оралиғида бўлди.

Ўсиш кучи ҳар хил бўлган пайвандтаглардан фойдаланиш ва уларга кучсиз ўсувчи пайвандтагларнинг оралиқ қўйилмасини пайванд қилиш олча ва олхўри кўчатлари ер устки қисмининг ривожланишига сезиларли равишда таъсир кўрсатди.

Олхўрининг Исполинская нави турли пайвандтагларда АКУ 2-31 пайвандтагининг оралиқ қўйилмаси билан етиштирилганда компонентлар тутувчанлиги ва кўчатлар ер устки қисмининг ривожланиш кўрсаткичлари бўйича айнан олчадаги каби ҳолат қайд этилди. Кучсиз ўсувчи ОД 2-3 пайвандтагига АКУ 2-31 пайвандтагини оралиқ қўйилма сифатида пайванд қилиб, сўнгра унга куртак пайванд қилиш йўли билан етиштирилган

олхўри кўчатларининг бўйи 108,1 см оралиғида бўлди, яъни уруғидан ўстирилган Қора олу пайвандтагида етиштирилган кўчатларга нисбатан 21% га пасайди. Бунда ҳар бир ўсимликда шаклланган баргларнинг ўртача миқдори 137 донани ташкил этди.

Олхўрида оралиқ қўйилма сифатида АКУ 2-31 пайвандтаги қаламчаларидан 10 дан 30 см гача узунликда фойдаланиш, уларни ўсиш кучи ҳар хил пайвандтагларга пайванд қилиш шуни кўрсатдики, қўйилманинг узунлиги кучли ва кучсиз ўсувчи пайвандтагларга пайванд қилинганда ушбу белгининг доминантлигини белгилайди. Бинобарин, агар кучсиз ўсувчи АКУ 2-31 пайвандтагининг 10 см узунликдаги оралиқ қўйилмаси уруғидан ўстирилган ва вегетатив йўл билан кўпаядиган Қора олу ва ОПА 15-2 пайвандтагларига пайванд қилинганда олхўрини Исполинская нави кўчатларининг бўйи мос ҳолда 75,3 ва 72,1 см бўлган бўлса, у ҳолда янада узунроқ – 20 см қўйилма қўлланилганда кўчатларнинг бўйи 69,5 ва 69,7 см ҳамда 30 см қўйилма қўлланилганда – 65,4 ва 66,0 см дан ошмади, яъни уларнинг бўйи назорат вариантыга (оралиқ қўйилманинг узунлиги 10 см) нисбатан мос ҳолда 5,6 ва 2,6 см ҳамда 9,3 ва 6,3 см га қисқарди.

Олхўрини Исполинская нави кўчатларининг ривожланишига АКУ 2-31 пайвандтаги оралиқ қўйилмаси узунлигининг таъсири

Асосий пайвандтаг сифатида қўлланилган турлари	Оралиқ қўйилма узунлиги, см	Кўчатларнинг ўсиш кучи		Бир кўчатдаги барглар сони, дон	Бир кўчатдаги барг сатҳи, дм ² .
		см	%		
Қора олу	10 – назорат	75,3	100,0	62,8	19,6
	20	69,7	92,6	55,8	17,3
	30	66,0	87,6	53,3	16,5
<i>ЭКФ_{0,5}</i>		<i>0,7</i>		<i>0,7</i>	<i>0,4</i>
ОПА 15-2	10 – назорат	72,1	100,0	58,7	18,3
	20	69,5	96,4	51,1	15,6
	30	65,4	90,7	49,9	15,2
<i>ЭКФ_{0,5}</i>		<i>0,5</i>		<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
ОД 2-3	10 – назорат	61,0	100,0	53,0	16,2
	20	60,1	98,5	45,2	13,5
	30	60,1	98,5	31,7	10,1
<i>ЭКФ_{0,5}</i>		<i>0,4</i>		<i>0,6</i>	<i>0,6</i>

Кучсиз ўсувчи АКУ 2-31 пайвандтаги оралиқ қўйилмасини асосий пайвандтаг ОД 2-3 га пайванд қилиш олхўрини Исполинская нави кўчатларининг ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатмади. Ушбу комбинасиядаги кўчатларнинг баландлиги 61,0 см. дан ошмади.

Қўлланилган асосий пайвандтаг тури ва оралиқ қўйилманинг узунлигига боғлиқ равишда олхўри кўчатларида шаклланган баргларнинг сони қўйилманинг узунлигига тескари пропорционал бўлди.

Олхўри кўчатларини ўсиш кучи ҳар хил бўлган пайвандтагларда АКУ 2-31 пайвандтагининг 10 см узунликдаги оралиқ қўйилмасидан фойдаланган ҳолда

етиштиришнинг иқтисодий таҳлили шуни кўрсатадики, уч йиллик доирада кўчатларни етиштириш учун энг кўп моддий харажатлар уруғидан ўстирилган Қора олу пайвандтаги қўлланилган вариантда сарфланди, бунда умумий харажатлар гектарига ўртача 163 млн. 953 сўмни ташкил этди.

Олхўрининг Исполинская навини кучли ўсувчи вегетатив йўл билан кўпаядиган ОПА 15-2 ва ОД 2-3 пайвандтагларида етиштиришда ушбу харажатлар бироз камроқ бўлиб ва 103 млн. 428 минг сўмдан иборат бўлди.

Олхўрини Исполинская нави стандарт кўчатларининг чиқиши ОД 2-3 асосий пайвандтагига АКУ 2-31 пайвандтагининг 10 см узунликдаги оралиқ қўйилмаси пайвандланганда гектарига ўртача 46617 донани ташкил этди ва бундай миқдордаги кўчатлар 8000 сўмдан реализация қилинганда ялпи даромад 372 млн. 936 минг сўмни ташкил этди.

References:

1. Каричев К.Г., Савенко И.П. Особенности роста саженцев яблони со вставкой карликового подвоя в питомнике // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1979. - №7. – С. 39-42.
2. Коровин В.А. Значение слаборослих подвоев для интенсификации садоводства в средней зоне СССР // Краткие тезиси докладов Всесоюзной конференции «Пути интенсификации садоводства» (июльсьсьсьсь, 1981). – 1981. – С. 67-69.
3. Палайма К.И., Квиклис А.М. Концентрация и специализация садоводческих хозяйств – основа интенсификации садоводства Литовской ССР // Краткие тезиси докладов Всесоюзной научной конференции «Пути интенсификации садоводства» (июльсьсьсьсь, 1981). – Мичуринск, 1981. – С. 43.
4. Parry M.S., Rogers W.S. Dwarfing interstocks: their effect on the field performance and anchorage of apple trees. // Hort. Sci. – 1972 – V.47. - № 1. – P.97-105.
5. Татаринев А.Н., Павлов Г.Д. Садоводство на слаборослых подвоях. - Киев: Урожай, 1976. – С. 17-29.
6. Квиклис А.М. Интеркалярные подвои яблони в Литовской ССР // Клоновые подвои плодовых культур в СССР. – Мичуринск, 1981. – Вып.34.- С. 56-60.